

ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕТО НА СТАРИ ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пламен Събев

През 2007 година, по време на работа, пред специалистите по реставрация в РИМ – В. Търново възникна въпрос от професионален характер. Става дума за всеобщ и актуален до днес проблем по разкриване и укрепване на специфичен тип движими културни ценности – икони, които са създадени в периода на българското Възраждане. В много от случаите с подобен тип художествени произведения практически се достига до необходимостта от тяхното по-внимателно почистване, без загуба на оригиналните цветни лакове и велатури (Шаренков 1992, 27). Това от своя страна довежда до различен спектрален състав на оригиналната цветова гама, т. е. на места боите и златото са чисти, на други участъци видимо са запазени тъмните велатури (Шаренков 1981, 12). В съвременната реставраторска практика се наблюдава тенденция към тотално премахване на старите лакове, дори и там, където е запазена техниката пробастър и където много често са употребявани допълнителни прозрачни ефекти. Като резултат от това често пъти в съвременни изложби (не само във Велико Търново) могат да се видят до крайност „почистени“ стари икони със сурови цветове и протъркани (изчистени) цветни полета, играещи ролята на светлосенки в иначе плоската и декоративна зография. Решаването на въпросите за почистването несъмнено би трябвало да бъде в съответствие с международните изисквания и правила за реставрация и консервация. В действителност съществуват международни документи за споразумение при опазването на паметници на културата като Венецианска харта от 1964 г., Парижка конвенция от 1972 г., Флорентинска харта – 1981 г., Вашингтонска харта – 1987 г., ИКОМОС – 2003 г. Независимо дали подобен тип художествени произведения се намират и съхраняват на българска територия или в други европейски престижни музеи, във всички случаи са възприети всеобщи правила и изисквания за тяхната реставрация.

В конкретните примери с икони, рисувани върху дървени основи, изписани с яйчна темпера и покрити с различни видове лакове, реставраторите се изправят пред множество трудности за частично и крайно премахване на лакочното покритие. Често пъти под наслоените сажди, прах и мръсотия трудно

се забелязва наличието на велатури, тъмни или светли лакове, допринасящи за цялостната визия на възрожденската икона. Проблемът се свежда до бавното и непълно проучване на материалите, от които е направена творбата, идентификация на съдържанието на смолите и маслата от покривния слой, както и разпознаване на свързвателите с пигментите, връзката между слоевете на живописиста с грунда, платното и дървената основа. Всичко това е във връзка с въпросните международни изисквания за опазване на специфичен тип движими културни ценности.

Общоприетият начин в европейските държави и Русия за установяване съставките на лаковото покритие е инфрачервената спектроскопия. Това е оптичен спектрален метод, който изследва погълнатото от молекулите електромагнитно лъчение в ултравиолетова, виолетова и инфрачервена област на спектъра. Към тях формално се отнасят ядрено-магнитният резонанс и маспектрометрията. Основното в използването на инфрачервената спектроскопия е ясното идентифициране на непознатите видове органични съединения¹.

Насочвам внимание към един от най-съществените етапи от работата на съвременния реставратор – разкриването на иконата или по-точно отделянето на стария и често пъти замърсен покривен слой чрез видовете органични разтворители. Какво представляват те? Преди всичко, става въпрос за въглеродороди, техните производни видове спирт, прости и сложни ефири, кетони и нитросъединения. Основните характеристики на видовете разтворители за правилното и безопасно премахване на лаковете или подобни защитни филми по възрожденските икони в тази статия са съобразно най-новите тенденции в опазването на специфичен тип паметници на културата във „Всероссийски художествен научно-реставрационен център Игор Емануилович Грабар“. Изследването с таблиците и приложенията от т.н. „Реставрация икон: методическите рекомендации“ на този център, издадени през 2001 г., са еднакво приложими за опазване на движими паметници на християнската култура, създавани в големите центрове на Балканския полуостров през XVIII и XIX век (Наумовой 2001, 170)².

Известно е, че във великотърновския регион, освен изписани от местни тревненски майстори, на църквите и манастирите се даряват икони от различни места: Гърция, Румъния, Русия. Съответно техниката и технологията за изработката им са различни, особено що се отнася до комбинацията от смоли за тяхното крайно покритие.

¹ Атомните групи (-OH, >C=O) имат специфични абсорбционни ивици в спектъра при определени вълнови честоти, които се наричат характеристични абсорбционни честоти. Те не зависят от останалата част на молекулата и се използват за идентифициране на тези групи. Тяхното положение в спектъра зависи от масата на трептящите атоми и здравината на връзката между тях и се представя със закона на Хук за хармоничен осцилатор.

² Ел. вариант на книгата <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/restoration/>

Бих искал да обърна внимание на един съществен факт – практически е доказано, че един органичен разтворител може да се използва за реакция само на определени вещества от лаковото покритие, но не въздейства на другите негови съставки. Във фондовете на музея във В. Търново се съхраняват икони, изписани от руски иконописци (повечето от тях са донесени в годините около Освобождението на България). Има и такива, които са подписани на румънски език. Не са малко иконите, подписани и на гръцки език. Голяма част от колекцията е изпъстрена с възрожденски икони в резултат на активната дейност на тревненските ателиета през XVIII и XIX век. Логично е да се отчете многообразието от примери за приготвяне на лаковите покрития: често пъти в състава им влизат групи смоли (колофон, елемеи, мастикс, дамара, янтар, копал), маслени свързватели или олифи. Следователно, когато става въпрос за реставрация и разкриване на такива икони, то несъмнено се установява наличието на различни по състав и структура лакове и покривни слоеве.

По правило, органичните разтворители трябва да притежават високи качества на химична разтворимост и същевременно бързо изпаряване на обработваемата повърхност, без възможност за разрушаване на оригиналната живопис. Универсален разтворител за снемането на видове лакове в комбинация с темперна живопис обаче не съществува. По-скоро сместа от разтворители трябва да бъде добре прецизирана, тествана и практически прилагана на етапи. Руските специалисти препоръчват в състава на разтворителите (в зависимост от твърдостта на лака) да се включват групи от карбонилни съединения (ацетон, метилетилкетон), хидроксилни вещества (различни видове спирт), ароматни въглеводороди (толуол, ксилол). Съобразно натрупаната документация за извършени КРР в отдел „Християнско изкуство“ на РИМ – В. Търново се оказва, че различните олифи или лакови покрития (в зависимост от включените смоли, сикативи, пигменти, време и начин на нанасяне) имат различна степен на набъбване при прилагането на едни и същи пропорции разтворители.

Още през 60-те години на XX век руските специалисти се опитват да дадат рецепти за отделянето на стари лакови покрития в икони, които са били изписани преди това с яйчна темпера (Томашевич 1960, 49–50). Предлагат се комбинации от такива разтворители, които не въздействат на живописния слой, а разтварят само лаковото покритие. Известни са под названието РТ, РТ1, РТ2³. През 80-те години на същия век друг екип от международни експерти прави още по-подробни и прецизни изследвания и предлага на практикуващите реставратори голямо разнообразие от химически коктейли (Дринберг, Ицко 1986, 78). Въз основа на техните опити днес може да се твърди наличието на всяка една от споменатите групи (подобаваша порция карбонилни

³ РТ се приема като съкращение от руското „растворители для темперы“ по името на техния създател Г. Н. Томашевич.

съединения, хидроксилни вещества, ароматни въгледороди) в покривните лакове на различни по произход икони.

Използвайки този опит, при реставрацията на икона „Св. Димитър Победоносец“ с инв. № 110 от фондовете на РИМ – В. Търново, след внимателна идентификация на съставките на стария лак се приложи част от таблица със следната схема: лакът представлява комбинация от дамарова смола, колофон и минимално количество маслен свързвател. Предложението за КРР предвиждаше прилагането на рецепта РТ2 за възможно безопасно отделяне на лака, чиито съставки активно спомагат за смилането на маслено-смолните вещества. В хода на работата се приготви компрес за пробно разкритие, напоен с толуол 18%, ацетон 10%, етилов спирт 35% и терпентиново масло 37%. Резултатът беше положителен, като авторската иконопис не бе засегната (Ил. 1). Най-важното – не се стопиха велатурните нюанси по позлатата на седлото на коня. Постепенно, на етапи, чрез компреси, бе отделен старият лак и работата по укрепването можеше да продължи с по-спокойни темпове.

Друг пример е разкритието на икона „Св. Новозаветна Троица“ с инв. № 221. Очевидно и тук става въпрос за творба, изписана от тревненски майстор. Преди началото на реставрацията се забелязаха замърсявания от лака по евангелието в ръката на Христос, по дрехите, скиптъра, триъгълния сегмент на Бог-Отец, очевидно позлатени в оригинал. Това заставяше реставратора да се погрижи за внимателното им почитване, без да се изгуби тонировката върху златния варак. Този път за пробите се включиха следните съставки: ди-оксолан 10%, амилацетат 30%, етилов спирт 30%, терпентиново масло 30%. Резултатите също бяха успешни. Най-съществените задачи се отнасяха до запазване на живописния слой, без да се допуска ефект на пресъхване и побеляване на боите (Ил. 2). Комбинацията от органични разтворители с минимални свойства за смилане на лаковото покритие е от изключително значение за работата по възрожденските икони, рисувани предимно от тревненци. Това е така, защото в повечето случаи лаковете се приготвят от меки смоли и минимално количество безир или нефтия. В разпоредбата на руските специалисти се предвижда снемане на лакове от този тип при комбинацията от разтворители РТ1 и РТ2. Резултатът бе ефективно отделяне на стария и замърсен лак, без „измиване“ на цветните велатури по златните участъци (Ил. 3).

Приложението на въпросния състав от органични разтворители върху замърсения и остарял лак на икона „Св. Йона Богослов“ с инв. № 320 имаше същия положителен резултат (Ил. 4).

В някои случаи, при предварителното изследване на техниката и технологията на тревненските икони от средата на XIX век, се установи наличието на маслени велатури върху позлатата. На места се използва техниката пробастър, чиито финални моменти от работата на майстора включват нанасянето на маслени слабо оцветени филми. По този начин иконата изглежда леко тонирана и с разноцветни отблясъци. При прилагането на еднотипни съставки на разтворителите, които дават положителни проби по рамката или други

малки участъци в иконата, се оказва, че те могат да отмият и велатурите, а отдолу да се открие само златния варак. Както вече бе отбелязано, този подход е погрешен и трябва да бъде съблюдавана практическата работа по всеки един детайл. В този смисъл, универсално средство за почистване и отделяне на лаковото покритие няма, съществуват насоки, като пример могат да се ползват руски таблици с видовете разтворители, но при всяка реставрация подходът трябва да бъде съобразен с обстоятелствата и прилаган на етапи.

Всичко това може да бъде един полезен опит при опазването на движими културни ценности.

ЛИТЕРАТУРА

Дринберг, Ицко 1986: С. Дринберг, Э. Ицко. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. Ленинград, 1986.

Наумовой 2001: М. Наумовой. Реставрация икон: методические рекомендации. Москва, 2001.

Томашевич 1960: Г. Томашевич. Новое в реставрации темперной живописи. Вопросы консервации произведений изобразительного искусства. Москва, 1960.

Шаренков 1981: А. Шаренков. Техника и технология на българската иконопис през XIX век. С. 1981.

Шаренков 1992: А. Шаренков. Технология и техника на възрожденската живопис. Възрожденската икона. С., 1992.

TYPES OF ORGANIC SOLVENTS USED TO DISSOLVE OLD LACQUER COVERAGE OUT OF REVIVAL-TIME ICONS FROM THE DEPOTS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO

Plamen Subev

(Abstract)

The focus of this article is to examine contemporary and common issues – the unveiling and preserving of a specific type of valuable cultural heritage – icons created in the period of the Bulgarian Revival. These, in many cases, must be treated with caution, because of the risk to damage the original colour lacquer. This in turn leads to variations of the original colours, namely the dyes and the gold are pure at some places, while at others they are visibly marred. Most of the contemporary restoration technique would totally remove the original varnish, even at the places where the probaster technique had survived and at others where additional transparent effects had been used. As a result, in many contemporary exhibitions we see old icons, which have been cleared almost to the basic colours and the colour fields have been thinned, and thus acting as shading.

The solution of this issue should comply with the international requirements for restoration and preservation regardless of the place where it is kept – whether Bulgarian or foreign museum – because there are universal requirements for restoration and preservation of such articles.

In the case of the icons from the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo, the restorers face a multitude of difficulties, including the partial or total removal of the lacquer. Quite frequently there are velatura techniques under the soot, dust and dirt, dark and light lacquers that add to the overall appearance of the revival-time icons. The problem is that materials the icon was made of have not been sufficiently analysed; the contents of the resins and the oils of the covering layer have not been identified; the pigments' blender and the medium under the glaze have not been identified; the same holds true in respect of the canvas and the wooden panel. All these details are regulated by the international requirements for preserving of specific types of movable cultural valuables.

If only one type of diluter is applied on the frames and on other small areas of the icon, it turns out that it could wash away the velature coverage, thus the golden leaf would be uncovered. This turns out to be a wrong approach because each one of the details should be closely observed while restoring the icon. Hence, there is no universal means for cleaning and removing of the laquer coverage, however, there are general guidelines, as is the case with the tables of the types of diluters, although an individual approach should be adopted in each of the cases and it should be applied at stages.

Each one of these details could be used as a good practice in the preservation of cultural heritage.

Ил. 1. Икона „Св. Димитър на кон“ (Инв. № 110), почистване
Il. 1. Icon of St. Demetrius on horseback (Inv. № 110), cleaning

Ил. 2. Икона „Св. Новозаветна Троица“ (Инв. № 221)
Il. 2. Icon of the Holy Trinity (Inv. № 221)

Ил. 3. Икона „Св. Новозаветна Троица“ (Инв. № 221), детайл
Il. 3. Icon of the Holy Trinity (Inv. № 221), detail

Ил. 4. Икона „Св. Йоан Богослов“ (Инв. № 320)
Il. 4. Icon of St. John the Theologian (Inv. № 221)